

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC
 REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND
 MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE
 GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
 IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-
 BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE
 FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER
 ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC
 MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH
 APHAKIA.....491

UDK 616.441-008.6

BABAJANOV Akhmadjon Sultanbaevich

DSc, professor

AKHMEDOV Adkham Ibodullaevich

PhD

SHAMSIEV Shokhzod Jamshidovich

Master's resident

Samarkand State Medical University

IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES

For citation: Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod. Improvement of the intraoperative thyrometry method in the surgical treatment of benign thyroid gland pathologies // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 104-112

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300104>

ABSTRACT

Determining the size and volume of residual thyroid tissue after subtotal resection of the thyroid gland, the functional maintenance of the stable balance of thyroid hormones after surgery, the importance of prevention of hypothyroidism, and ways to improve the method of intraoperative thyrometry are discussed. For the examination and treatment of patients, we selected 124 patients who were treated with the diagnosis of benign pathologies of the thyroid gland during 2014-2016 in the surgical department of the Samarkand City Medical Association. All patients were divided into 2 groups: the main group consisted of 66 patients. In these patients, intraoperative residual thyroid tissue volume was determined using a sterile standard thread. 58 patients in the control group. Intraoperative residual thyroid tissue volume was determined by Dj.Brunn's method. All patients underwent a complete clinical and diagnostic examination, necessary paraclinical, biochemical and instrumental examinations were performed. During the examination, according to the classification of O. V. Nikolaev (1952), in the main and control groups, 28 (22) patients with III degree, 30 (27) patients with IV degree, and 8 (9) patients with V degree nodular nontoxic goiter were surgically treated. Among them, 42 (33) patients have nodes in one part of the thyroid gland, in 24 (25) patients in both parts. Thyroid status was studied in all patients, TTG level corresponded to euthyroidism ($3.1 \pm 0.9 \mu\text{ME/ml}$). 8 (7) patients were diagnosed with hyperthyroidism only on the basis of examination. In 11 (6) patients, the esophagus was examined by X-ray contrast to determine the spread of the process and the degree of compression of the neck. 9(7) patients underwent MSCT, MRI of the neck and chest. As a result of examination, it was found that retrotracheal location was

found in 12(10) patients, and in 8(7) patients, nodes were located in the neck-behind-chest area. Of these, 7(4) patients had compression syndrome, 8(6) patients had fibrotic nodules.

Key words: surgery, thyroid gland, thyroid tissue, subtotal resection, intraoperative thyreometry.

БАБАЖАНОВ Ахмаджон Султанбаевич

д.м.н., профессор

АХМЕДОВ Адхам Ибодуллаевич

PhD

ШАМСИЕВ Шохзод Жамшидович

резидент магистратуры

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ТИРОМЕТРИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

АННОТАЦИЯ

Обсуждаются определение размеров и объема остаточной тироидной ткани после субтотальной резекции щитовидной железы, функциональное поддержание стабильного баланса тироидных гормонов после операции, значение профилактики гипотиреоза, а также пути совершенствования метода интраоперационной тирометрии. Для обследования и лечения больных нами были отобраны 124 больных, находившихся на лечении с диагнозом доброкачественная патология щитовидной железы в течение 2014-2016 годов в хирургическом отделении Самаркандского городского медицинского объединения. Все пациенты были разделены на 2 группы: основную составили 66 пациентов. У этих пациентов интраоперационно определяли объем остаточной ткани щитовидной железы с помощью стерильной стандартной нити. В контрольной группе 58 пациентов. Интраоперационно определяли объем остаточной ткани щитовидной железы по методу Дж.Брунна. Всем пациентам проведено полное клинико-диагностическое обследование, проведены необходимые параклинические, биохимические и инструментальные исследования. При обследовании, по классификации О. В. Николаева (1952), в основной и контрольной группах были 28 (22) больных с III степенью, 30 (27) больных с IV степенью и 8 (9) больных с узловой V степенью. нетоксический зоб лечили хирургическим путем. Из них у 42 (33) больных узлы наблюдаются в одном отделе щитовидной железы, у 24 (25) больных — в обоих отделах. У всех пациентов изучен статус щитовидной железы, уровень ТТГ соответствовал эутиреозу ($3,1 \pm 0,9$ мкМЕ/мл). Только на основании обследования у 8 (7) больных диагностирован гипертиреоз. У 11 (6) больных пищевод исследовали рентгеноконтрастно для определения распространенности процесса и степени сдавления шейки. 9(7) пациентам проведено МСКТ, МРТ шеи и грудной клетки. В результате обследования установлено, что у 12 (10) больных обнаружено ретротрахеальное расположение, а у 8 (7) больных узлы располагались в шейно-загрудной области. Из них у 7(4) больных имелся компрессионный синдром, у 8(6) больных - фиброзные узелки.

Ключевые слова: хирургия, щитовидная железа, ткань щитовидной железы, субтотальная резекция, интраоперационная тирометрия.

BABA JANOV Axmadjon Sultanbaevich

t.f.d., professor

AXMEDOV Adxam Ibodullaevich

PhD

SHAMSIYEV Shohzod Jamshidovich

Magistratura rezidenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

QALQONSIMON BEZNING YAXSHI SIFATLI PATOLOGİYALARINI XIRURGIK DAVOLASHDA INTRAOPERATSION TIREOMETRIYA USULINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Qalqonsimon bez subtotal rezektsiya qilingandan keyin qoldiq tireoid to'qimaning o'lchami va hajmini aniqlash operatsiyadan keyingi tireoid gormonlar stabil balansining funktsional saqlanishi va gipotireoz profilaktikasi muhimligi va intraoperatsion tireometriya usulini taqomillashtirish yullari muxokama qilinadi. Bemorlarni tekshirish va davolash uchun Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi xirurgiya bo'limida 2014-2016 yillar davomida qalqonsimon bezning yaxshi sifatli patologiyalari diagnozi bilan davolangan 124 nafar bemorni tanlab oldik. Barcha bemorlar 2 guruhga bo'lindi: asosiy guruh 66 nafar bemor. Bu bemorlarda intraoperatsion qoldiq tireoid to'qima hajmi steril standart ip yordamida aniqlandi. Nazorat guruhida 58 nafar bemor. Intraoperatsion qoldiq tireoid to'qima hajmi Dj.Brunn usulida aniqlandi. Barcha bemorlar to'lik klinik va diagnostik tekshirildi, kerakli paraklinik, bioximik va instrumental tekshiruvlar o'tkazildi. Ko'rik vaqtida O.V.Nikolaev (1952) tasnifi bo'yicha qalqonsimon bezning kattalashishi asosiy va nazorat guruhlarida 28(22) ta bemorda III daraja, 30(27) ta bemorda Iv daraja va 8(9)ta bemorda v darajali tugunli notoksik bo'qoqlar operativ davolandi. Shundan 42(33)ta bemorda tugunlar qalqonsimon bezning bir bo'lagida, 24(25)ta bemorda ikkala bo'lagida joylashgan. Barcha bemorlarda tireoid status o'rganilgan ularda TTG miqdori eutireozga ($3,1 \pm 0,9$ mKME/ml) mos kelgan. 8(7)ta bemorda faqatgina ko'rik asosida gipertireoid holat xulosa qilindi. 11(6)ta bemorda jarayonning tarqalganligini va bo'yin azolarnining kompressiya darajasini aniqlash uchun qizilungach kontrastli rentgen usulida tekshirildi. 9(7) ta bemorga bo'yin va ko'ks oralig'i MSKT, MRT si o'tkazildi. Tekshirish natijasida retrotroxeal joylashuvi 12(10) ta bemorda, 8(7)ta bemorda esa tugunlar bo'yin-to'sh orti sohasida joylashgani aniqlandi. Shundan 7(4) ta bemorda kompression sindrom, 8(6)ta bemorda fibroz holatidagi qattiq tugunlar aniqlandi.

Kalit so'zlar: xirurgiya, qalqonsimon bez, tireoid to'qima, subtotal rezektsiya, intraoperatsion tireometriya.

Кириш: Охириги вақтларда тиреодология ривожланишига қарамасдан қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажмини аниқлаш охиригача ечимини топмаган муаммолардан бири саналади. Чунки қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми керагидан кўпроқ миқдорда қолдирилса, рецидивлар келиб чиқишига олиб келади. Будан ҳолатда эса қалқонсимон безни қайта операция қилиш беморлар ҳаёти учун жиддий асоратлар юзага келишига сабаб бўлмоқда. Агарда қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми кам миқдорда қолдирилса, гипотиреоз ривожланишига олиб келади. Натижада беморлар гипотиреоз профилактикаси учун узоқ йиллар ёки бир умр тиреостатик дори воситалари ичиб юришга мажбур бўлишади. Бу ҳам ўз навбатида ҳар доим ҳам етарли даражада самара бермаслиги мумкин. Шундай экан қалқонсимон без субтотал резекция қилингандан кейин қолдиқ тиреоид тўқиманинг ўлчами ва ҳажмини аниқлаш операциядан кейинги тиреоид гормонлар стабил баланснинг функционал сақланиши ва гипотиреоз профилактикаси учун муҳим аҳамиятга эга.

Шуларни инобатга олган ҳолда биз интраоперацион тиреометрия усулини такомиллаштиришни олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Илмий ишнинг мақсади: Қалқонсимон без субтотал резекциясидан кейинги қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажмини аниқлашнинг интраоперацион тиреометрия усулини такомиллаштириш.

Илмий ишнинг материаллари ва усуллари: Беморларни текшириш ва даволаш учун Самарқанд шаҳар тиббиёт бirlashмаси хirurgия бўлимида 2014-2016 йиллар давомида қалқонсимон безнинг яхши сифатли патологиялари диагнози билан даволанган 124 нафар беморни танлаб олдик. Барча беморлар 2 гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ 66 нафар бемор. Бу беморларда интраоперацион қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми стерил стандарт ип ёрдамида аниқланди. Назорат гуруҳида 58 нафар бемор. Интраоперацион қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми Дж.Брунн усулида аниқланди. Барча беморлар тўлик клиник ва диагностик текширилди, керакли параклиник, биохимик ва инструментал текширувлар ўтказилди.

Илмий изланишнинг натижалари: Кўрик вақтида О.В.Николаев (1952) таснифи бўйича қалқонсимон безнинг катталашishi асосий ва назорат гуруҳларида 28(22) та беморда III даража, 30(27) та беморда IV даража ва 8(9)та беморда V даражали тугунли нотоксик бўқоқлар оператив даволанди.

Шундан 42(33)та беморда тугунлар қалқонсимон безнинг бир бўлагиди, 24(25)та беморда иккала бўлагиди жойлашган.

Барча беморларда тиреоид статус ўрганилган уларда ТТГ миқдори эутиреозга (3,1±0,9 мкМЕ/мл) мос келган. 8(7)та беморда фақатгина кўрик асосида гипертиреоид ҳолат ҳулоса қилинди. 11(6)та беморда жараённинг тарқалганлигини ва бўйин азоларнининг компрессия даражасини аниқлаш учун қизилунгач контрастли рентген усулида текширилди. 9(7) та беморга бўйин ва кўкс оралиғи МСКТ, МРТ си ўтказилди. Текшириш натижасида ретротрохеал жойлашуви 12(10) та беморда, 8(7)та беморда эса тугунлар бўйин-тўш орти соҳасида жойлашгани аниқланди. Шундан 7(4) та беморда компрессия синдром, 8(6)та беморда фиброз ҳолатидаги каттик тугунлар аниқланди.

Барча беморларга қалқонсимон без УТТ си ўтказилди. 61(53) та 92,4 (91,2)% беморда ултратовуш текшириш натижалари кўрик натижаларига мос келади. УТТда 6(5)та беморда ретротрохеал, 7(5) та беморда тўш орти соҳасида жойлашганлиги аниқланди. Қалқонсимон без тўқимасининг ҳажми ўртача 37,3±9,6мг. Эрта УТТ ўтказишни ҳисобга олган ҳолда тугуннинг «тез ўсиши» охириги икки йилда 18(25)та беморда аниқланди. Қалқонсимон без тугунлари пункцион биопсияси барча беморларда ўтказилиб, 47(38) тасида УТТ аппарати остида, 19(20)тасида УТТсиз амалга оширилган. Пунктатнинг цитологик текшириш натижалари, УТТсиз пункция қилинган 3 та беморда нотўғри, қолганларида эса, коллоид тугунга хос бўлган тиреоид эпителий пролиферацияси аниқланди. УТТ ўтказишни игнали аспирацион пукцион биопсия натижаларига кўра 28(24) та беморда коллоид тугун, 6(5)та беморда кистоз аралаш тугун, 9(6)та беморда фолликуляр аденома микровизуал белгилари, 4(3)та беморда фиброз пролефератив тугун ва шундан 4та беморда натижалар етарли эмас.

Қалқонсимон безнинг морфологик структурасига қараб асосий ва назорат гуруҳларида ўтказилган операциялар

Операция ҳажми	Морфологик структура					Жами
	ҚБ раки	Тугунли бўқоқ	ҚБ кистаси	Фиброз тугун	ҚБ аденомаси	
Қалқонсимон без рекзекцияси	0(0)	3(2)	0(1)	1(1)	2(1)	6(5)
Гемитиреоидэк- томия	0(0)	21(18)	5(3)	0(0)	6(4)	32(25)
Гемитиреоидэк- томия бўйинча резекцияси билан	0(0)	6(3)	2(1)	1(1)	2(2)	11(7)
ҚБ Субтотал резекцияси	0(0)	7(11)	2(2)	3(1)	4(6)	16(20)
Тиреоидэктомия	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)
Жами	1(1)	37(34)	9(7)	5(3)	14(13)	66(58)

Қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажмини аниқлашда асосий гуруҳ беморларда стерил ммли ипдан фойдаландик. Қалқонсимон без субтотал резекция қилингандан кейин қолдиқ тиреоид тўқима қолган қалқонсимон без чултоғи (трахеянинг ён томонида ёки қалқонсимон безнинг юқориги польюси асосида)ўнг ва чап бўлақларда бўйламасига, кўндалангига ва қалинлиги ўлчанади ва қуйидаги формула асосида ҳисобланади.

Қалқонсимон безнинг ҳар бир бўлагидан қолдирилган тиреоид тўқима ҳажмини аниқлаш формуласи:

$$V = [(A \times B \times C) + (A \times B \times C)] \times 0,479$$

- V – Қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми;
- A – узунлиги (юқориги ва пастки қутблари орасидаги масофа);
- B – олдинги-орқа ўлчам(қалинлиги – қолдирилган тиреоид тўқиманинг олдинги ва орқа оралигидаги масофа);
- C – қолдирилган тиреоид тўқиманинг кенглиги (латерал ва медиал оралигидаги максимал масофа) ;
- 0,479 – Дж.Брунн коэффициенти.
- Иккала бўлақдан қолдирилган тиреоид тўқима ҳажмлари қўшилиб умумий қолдирилган қалқонсимон без тўқимасининг ҳажми аниқланади.
- Бу формулага ҳам қуйидаги ўзгаришни киритдик бунда қолдиқ тиреоид тўқиманинг(C) қалинлиги қалқонсимон безнинг юқориги полюс(a), марказий қисми(в) ва пастки полюсларда(c) қолдирилган қолдиқ тиреоид тўқима ҳар хиллигини инобатга олиб, ҳар бирида алоҳида ўлчанади. Уларнинг йигиндисининг ўртачаси олинади.

$$V = [(A \times B \times (a+v+c/3)) + (A \times B \times (a+v+c/3))] \times 0,479$$

Асосий гуруҳ беморларида қолдиқ тиреоид тўқима ҳажмини аниқлаш схемаси

Назорат гуруҳидаги беморларда Дж.Брунн усулида қолдиқ тиреоид тўқима ҳажмини аниқлади. Бунда Бильрот қисқичи ммли ўлчов бирлиги билан белгиланиб, қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми аниқланган. Бу усулда қолдиқ тиреоид тўқима ҳажмини аниқлаш ҳар доим ҳам тўғри ва ишончли эмас. Сабаби операция вақтида қолдирилган қолдиқ тиреоид тўқима шакли стандарт бир хил бўлмайди. Бу эллипсоид, бурчаксимон, ярим қийшиқ бурчакли бўлиши мумкин. Бундан ташқари қолдиқ тиреоид тўқиманинг қалинлиги (C) юқориги полюсда, марказий қисмида ва пастки полюсларида ҳар хил булади. Бурун усулида ўлчанганда қалинлиги фақат бир жойдан ўлчаниб ҳисобланган.

Дж.Брунн усулида қолдиқ тиреоид тўқима ҳажмини аниқлаш схемаси.

Операция вақтида қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми асосий гуруҳидаги беморларда биз таклиф қилган усулда аниқланди. Унга кўра қолдиқ тиреоид тўқиманинг ўртача ҳажми

2,5±0,5см³ ни ташкил қилди. Назорат гуруҳидаги беморларда эса Дж.Брунн усулида қолдик тиреоид тўқима ҳажми аниқланди. Бу кўрсаткич ўртача 1,9 ±0,55см³ ни ташкил қилди.

Операция вақтида қолдик тиреоид тўқима ҳажмлари

Операция ҳажми	Асосий гуруҳ (n = 66)	Назорат гуруҳи (n = 58)
Қалқонсимон без резекцияси	2,6±0,5	2,0±0,5
Гемитиреоидэктомия	2,2±0,6	1,6±0,6
Гемитиреоидэктомия бўйинча резекцияси билан	2,4±0,4	1,9±0,4
ҚБ Субтотал резекцияси	2,7±0,6	2,1±0,6
Тиреоидэктомия	2,5±0,4	2,2±0,4
Жами	2, 5 ±0,5	1,9±0,5

Қалқонсимон без субтотал резекцияси ўтказилган беморларнинг ҳаммасида эутиреоид ҳолат кузатилди. Гемитиреоидэктомиядан кейин гипотиреоз битта беморда, Гемитиреоидэктомия бўйинча резекцияси билан қилинган операциядан кейин эса иккита беморда кузатилди. Гемитиреоидэктомия ёки қалқонсимон без субтотал резекциясидан кейин қолдик тиреоид тўқима 2-3см³ ҳажм оралиғида сақлаб қолинди. Ўтказилган барча беморларда шифохонадан жавоб берилгандан кейин 3 ой ичида 1та беморда тиреоид тўқималарда гипотиреоз ривожланди. Қалқонсимон без субтотал резекциясидан кейинги қолдик тиреоид тўқима ҳажми 2см³ дан кам бўлганда операциядан кейинги 4та беморда гипотиреоз ривожланди. Бу беморларда функционал бузилишларнинг коррекцияси ва медикомендоз эутиреозга эришиш учун левотироксиннинг ўртача дозаси тавсия қилинди.

Қалқонсимон безнинг яхши сифатли патологияларида операциядан кейин қолдик тиреоид тўқиманинг ҳажми 3 ой ва 6 ой дан кейинги даврлар УТТ назорати остида ҳажми аниқланди. Ўтказилган таҳлил натижаларига кўра беморларда операциядан кейинги даврда қолдик тиреоид тўқиманинг сақланишига қараб унинг ҳажмида ўзгаришлар кузатилди.

Қалқонсимон безнинг яхши сифатли операцияларидан 3 ва 6 ой ўтгандан кейин қолдик тиреоид тўқиманинг ҳолати

Операциянинг турлари (n = 66)	Қолдик тиреоид тўқиманинг ҳажми	
	3 ой	6 ой
Қалқонсимон без резекцияси	2,8±0,5	3,2±0,5
Гемитиреоидэктомия	2,4±0,6	2,8±0,5
Гемитиреоидэктомия бўйинча резекцияси билан	3,0±0,4	3,4±0,4
ҚБ Субтотал резекцияси	2,8±0,6	3,5±0,6
Тиреоидэктомия	2,9±0,4	3,3±0,4
ўртача	2,8±0,5	3,2±0,5

Тадқиқот натижалари: Асосий гуруҳда қалқонсимон безнинг резекцияси бўлган беморларда қолдик тиреоид тўқима 3 ойдан кейин ўртача 2,8±0,5см³ни, 6 ойдан кейин 3,2±0,5см³ ни ташкил қилди. 6 ойдан кейинги кузатишларда қолдик тиреоид тўқима 2та беморда гипертрофиялашиши, 4та беморда эса стабил ҳажмининг сақланиши аниқланди.

Гемитиреоидэктомиядан кейинги қолдик тиреоид тўқима ҳажми 3 ойдан кейин ўртача 2,4±0,6см³ни, 6 ойдан кейин 2,8±0,5см³ ни ташкил қилди. 6 ойдан кейинги кузатишларда қолдик тиреоид тўқима 8та беморда гипертрофиялашиши, 4та беморда гипотрофиялашиши ва 20та беморда эса стабил ҳажмининг сақланиши аниқланди. Бу операциядан кейин қалқонсимон без фаолиятининг стабил ҳолатда бўлиши асосан қолган иккинчи бўлак ҳисобига компенсациялашган бўлиши мумкин.

Гемитиреодэктомия ва қалқонсимон без бўйинча қисми резекцияси операциясидан кейинги қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми 3 ойдан кейин ўртача $3,0 \pm 0,4 \text{ см}^3$ ни, 6 ойдан кейин $3,4 \pm 0,4 \text{ см}^3$ ни ташкил қилди. 6 ойдан кейинги кузатишларда қолдиқ тиреоид тўқима 3та беморда гипертрофиялашиши, 2та беморда гипотрофиялашиши ва бта беморда эса стабил ҳажмининг сақланиши аниқланди.

Қалқонсимон без субтотал резекцияси операциясидан кейинги қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми 3 ойдан кейин ўртача $2,8 \pm 0,6 \text{ см}^3$ ни, 6 ойдан кейин $3,4 \pm 0,6 \text{ см}^3$ ни ташкил қилди. 6 ойдан кейинги кузатишларда қолдиқ тиреоид тўқима бта беморда гипертрофиялашиши, 5та беморда гипотрофиялашиши ва 5та беморда эса стабил ҳажмининг сақланиши аниқланди. Бу операциядан кейин қолдиқ тиреоид тўқиманинг бошқа операцияларга караганда компенсатор гипертрофлаланиши аниқланди.

Тиреоидэктомия операциясидан кейинги қолдиқ тиреоид тўқима ҳажми 3 ойдан кейин ўртача $2,8 \pm 0,4 \text{ см}^3$ ни, 6 ойдан кейин $3,5 \pm 0,4 \text{ см}^3$ ни ташкил қилди. 6 ойдан кейинги кузатишларда қолдиқ тиреоид тўқиманинг гипотрофиялашиши аниқланди. Бу операциядан кейинги қолдиқ тиреоид тўқима аутотрасплантат ҳисобига бўлгани учун имплантация бўлгунча вақт талаб қилиниши сабабли тўқима гипотрофияси аниқланди.

Хулосалар: Шундай қилиб, қолдиқ тиреоид тўқима ҳажмини аниқлашнинг барча инструментал усуллари аниқ натижа беради. Дж.Брунн томонидан таклиф қилинган усулида ретротрохеал ва тўш орти соҳасидаги тугунли нотоксик бўқоқларда қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажмини аниқлаш техник жиҳатдан қийин. Шуни инобатга олган ҳолда биз таклиф қилган усул техник жиҳатдан оддий ва қулай бўлиб, айниқса ретротрохеал ва тўш орти соҳасидаги тугунли нотоксик бўқоқларда, беморларнинг тана тузилиши қандай бўлишидан каътий назар қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажмини аниқлаш бошқа инструментал аниқлаш усулларида кўра аниқ ва тўғрилиги билан устун ҳисобланади.

Қалқонсимон без операцияларидан кейинги даврда қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажми жиҳатдан ўзгаришлари кузатилиши мумкин. Шунинг учун беморлар операциядан кейин 3 йилгача қолдиқ тиреоид тўқиманинг ҳажмини УТТ ёрдамида аниқлаб, эндокринолог ёки эндокринолог-хирург назорати остида кузатувда бўлишлари шарт.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Volodchenko, N. P. Surgical treatment of diffuse toxic goiter in an endemic region / N. P. Volodchenko // Perm Medical Journal. 2003. - No. 3/4. - P. 23-27. (in Uzb).
2. Aristarkhov V.G., Kirillov Yu.B., Pantelev I.V. Prevention of postoperative hypothyroidism during surgical treatment of diffuse toxic goiter // Surgery. - 2001. - No. 9. - P. 19 – 21. (in Uzb).
3. Pleshkov V.G., Timofeev Yu.I., Barsukov A.N. and others. Postoperative hypothyroidism // Modern aspects of surgical endocrinology: Materials VI (VIII) Ros. Symposium on Surgical Endocrinology. - Saransk. - 1997. - P. 223-225. (in Uzb).
4. Znamensky A.A., Vetshev P.S., Zhivotov V.A. and others. Surgical treatment of benign diseases of the thyroid gland in young people // Modern aspects of surgical endocrinology: Materials of the XVI Russian Federation. symp. in surgeon, endocrinology. - Saransk, 2007. - P.90 - 92. (in Uzb).
5. Tereshchenko KV., Kayusheva N.V. Possibilities for optimizing replacement therapy for hypothyroidism // Modern aspects of surgical endocrinology: Materials of the XVI Russian Federation. symp. in surgeon, endocrinology. - Saransk, 2007. - P. 240 – 242. (in Uzb).
6. Strongin L.G. Nodular goiter: how to strengthen positive trends in clinical practice // Wedge, and experiment, thyroidology. - 2007. - T. 3, No. 3. - P. 5 - 7. (in Uzb).
7. Semikov V.I. Modern principles of treatment of patients with nodular goiter // Doctor. - 2002. - No. 7. - P. 7 - 12. (in Uzb).
8. Savenok E.V., Ryzhikh O.V., Savenok V.U. and others. Extrafascial hemithyroidectomy as a method of choice during operations for thyroid nodules // Nuchno-med. Vestn. Central Chernozem region. - 2009. - No. 38. - P. 80 - 82. (in Uzb).

9. Ryabchenko E.V. *Tactics and scope of operations in patients with thyroid nodules // Materials of the All-Russian Federation. Congress "Modern technologies in endocrinology". - Moscow, 2009.- P. 332. (in Uzb).*
10. Polatova Djamilia , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
11. Jasur Alimdjanovich Rizaev , Nodirjon Kadyrovich Khaidarov , & Sharif Yuldashevich Abdullaev . (2021). CURRENT APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GLOSSALGIA (LITERATURE REVIEW). World Bulletin of Public Health, 4, 96-98. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/283>

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 21.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 21.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич – д.м.н., профессор, Зав. кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: axmadjon.babajanov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-5214-6895>

Ахмедов Адхам Ибадуллаевич – PhD, и.о. доцент, кафедра хирургических болезней педиатрического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

E-mail: aiaxmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2389-6247>

Шамсиев Шохзод Жамшидович – резидент магистратуры, кафедра хирургических болезней педиатрического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: shamsievsh99@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-1455-8432>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бабажанов А.С. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Ахмедов А.И. — сбор и анализ источников литературы, написание текста;

Шамсиев Ш.Ж. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Akhmadjon S. Babajanov — DSc, professor, head of the department of surgical diseases. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: axmadjon.babajanov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-5214-6895>

Adkham I. Akhmedov — PhD, associate professor of the department of surgical diseases, Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: aiaxmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2389-6247>

Shokhzod J. Shamsiev — master's degree resident of the department of surgical diseases, Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: shamsievsh99@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-1455-8432>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Babajanov AS — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Akhmedov AI — collection and analysis of literature sources, writing the text;

Shamsiev SJ — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000